

BIOLOGIYA FANIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING INTEGRATIV YONDASHUVLARI

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

INTEGRATIVE APPROACHES TO FORMING ECOLOGICAL CULTURE IN BIOLOGICAL SCIENCE

Nizomova Bashoratxon Begaliyevna
Pogojnikova Olesya Alekseyevna
Andijon davlat pedagogika instituti
Biologiya va geografiya kafedrasi v.b dotsenti,
p.f.f.d., o'qituvchisi
E-mail: mansurchik20090909@gmail.com
Telefon raqami: +998 90 170 05 06

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy biologiya ta'limi jarayonida o'quvchilarning ekologik madaniyatini shakllantirishning psixologik-pedagogik jihatlari va integrativ yondashuvlari tadqiq etilgan. Tadqiqotning maqsadi global ekologik inqiroz sharoitida o'quvchilarda tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatni uyg'otishda fanlararo bog'liqlikning samaradorligini asoslashdan iborat. Ishda qiyosiy-pedagogik tahlil va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan. Maqolada ekologik madaniyatning tarkibiy qismlari bo'lgan ekologik ong, qadriyat va amaliy faoliyatning o'zaro uzviyligi tahlil qilingan. Xususan, STEAM va EKO-STEAM dasturlari misolida xalqaro tajribalar (Turkiya va Yevropa misolida) o'rganilib, ularni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, biologiya darslarida muhandislik, san'at va matematika elementlarini integratsiya qilish o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini o'stiradi va ekologik muammolarni real hayotiy kontekstda hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Maqola yakunida biologiya o'qitish sifatini oshirish va barqaror rivojlanish g'oyalarini ta'limga joriy etish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, biologiya ta'limi, integrativ yondashuv, STEAM, EKO-STEAM, ekologik ong, barqaror rivojlanish, ekologik ta'lim, tabiiy-ilmiy savodxonlik.

Аннотация: В данной статье исследуются психолого-педагогические аспекты и интегративные подходы к формированию экологической культуры учащихся в процессе современного биологического образования. Целью исследования является обоснование эффективности междисциплинарной взаимосвязи в формировании у учащихся ответственного отношения к природе в условиях глобального экологического кризиса. В работе использованы методы сравнительно-педагогического анализа и системного подхода. В статье анализируется взаимосвязь экологического сознания, ценностей и практической деятельности, являющихся компонентами экологической культуры. В частности, на примере программ STEAM и ЭКО-STEAM изучен международный опыт (на примере Турции и Европы) и показаны возможности их внедрения в национальную систему образования. Результаты исследования показывают, что интеграция элементов инженерии, искусства и математики на уроках биологии развивает критическое мышление учащихся и позволяет анализировать экологические проблемы в контексте реальной жизни.

Ключевые слова: экологическая культура, биологическое образование, интегративный подход, STEAM, ЭКО-STEAM, экологическое сознание, устойчивое развитие, экологическое образование, естественнонаучная грамотность.

Abstract: This article examines the psychological and pedagogical aspects and integrative approaches to forming students' environmental culture in modern biological education. The aim of the study is to substantiate the effectiveness of interdisciplinary connections in forming a responsible attitude toward nature in students amidst the global environmental crisis. The work utilizes methods of comparative-pedagogical analysis and a systems approach. The article analyzes the interconnection between ecological consciousness, values, and practical activity, which are components of ecological culture. In particular, international experience (using Turkey and Europe as examples) was studied using STEAM and EKO-STEAM programs, and opportunities for their implementation into the national

education system were demonstrated. The research results show that integrating elements of engineering, art, and mathematics in biology lessons develops students' critical thinking and allows them to analyze environmental problems.

Keywords: environmental culture, biological education, integrative approach, STEAM, ECO-STEAM, environmental awareness, sustainable development, environmental education, scientific literacy.

KIRISH

Kishilik jamiyati rivojlanishining hozirgi bosqichi global ekologik inqirozning keskinlashuvi bilan tavsiflanadi. Iqtisodiy taraqqiyot va urbanizatsiya natijasida yuzaga kelayotgan iqlim o'zgarishlari, suv tanqisligi va bioxilma-xillikning qisqarishi insoniyatdan yangicha tafakkurni talab etmoqda [1; 15 b]. Ushbu muammolarning yechimi nafaqat texnologik innovatsiyalarda, balki yosh avlodda yuksak ekologik madaniyatni shakllantirishdadir.

Hozirgi biologiya ta'limida asosiy ziddiyat o'quvchilarning nazariy bilimlari yetarli bo'lsa-da, ularni amaliyotda, ya'ni kundalik hayotdagi ekologik muammolarni hal qilishda qo'llay olmasliklarida ko'rinmoqda. Shu bois, ta'limda integrativ yondashuvlarni (STEAM) qo'llash ushbu bo'shliqni to'ldirishning eng samarali yo'lidir. [1; 17 b].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani tayyorlashda qiyosiy-pedagogik tahlil, tizimli yondashuv hamda xalqaro ta'lim dasturlarini (TUBITAK, eTwinning) o'rganish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida biologiya darslarida ekologik tushunchalarni o'qitishning amaldagi holati va xalqaro tajribadagi EKO-STEAM loyihalari olingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ekologik madaniyat – inson hayotining muhim sohasi bo'lib, u ekologik qiyinchiliklarga javob topish, tabiat bilan o'zaro munosabatlarni uyg'unlashtirish qobiliyatini ifodalaydi. Bu tushuncha umumiy madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, insonning atrof-muhitga bo'lgan munosabati darajasini aks ettiradi [2; 16 b].

1-jadval

Ekologik madaniyatning tarkibiy komponentlari

Tarkibiy qism	Mazmuni	Shakllanish yo'nalishi
Ekologik ong	Tabiat qonuniyatlarini anglash, ekologik muammolarni tushunish	Ilmiy dunyoqarash
Ekologik qadriyatlar	Tabiatga nisbatan qadriyatli munosabat, ekologik ideallar	Ruhiy-axloqiy tarbiya
Ekologik faoliyat	Atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan amaliy harakatlar	Amaliy ko'nikmalar

Ekologik madaniyatning o'zagini jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning umuminsoniy maqsadlari, ekologik yo'nalishlarni qadrlash, shuningdek, ularni idrok etish va ularga erishishning tarixan belgilangan usullari tashkil etadi [2; 17 b].

N.G'.Komilova va boshqalar ta'kidlaganidek, "Madaniyat insoniyat mavjudligining eng keng sohasi bo'lib, uning insoniyatning yangi ekologik vazifalariga muvofiq ongli ravishda o'zgarishi, butun ekologik munosabatlar tizimini o'zgartirishda burilish nuqtasini yaratadi" [3; 240 b].

Biologiya fanining ekologik madaniyatni shakllantirishdagi roli beqiyos. Aynan biologiya darslarida o'quvchilar tirik organizmlarning tuzilishi va funksiyalari, tabiatdagi o'zaro bog'liqliklar, ekologik muvozanat va uning buzilish oqibatlarini, insonning tabiatga ta'siri va atrof-muhitni muhofaza qilish yo'llari haqida bilim oladilar [4; 108 b].

Yigirmanchi asrning ikkinchi yarmida rivojlangan dunyodagi ekologik vaziyat odamlarning ekologik madaniyati darajasining pasayishi bilan proporsional holda o'zgargan. Ko'pchilik olimlar, yosh avlodda ekologik madaniyatni tarbiyalash "Inson-tabiat" munosabatlaridagi yo'qolgan muvozanat va uyg'unlikni tiklashga yordam beradi deb hisoblaydi.

Zamonaviy ta'limda EKO-STEAM yo'nalishi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics + Ecology) biologiya darslarini san'at va muhandislik bilan birlashtiradi. Masalan, Turkiyaning Çanakkale Onsekiz Mart

Universitetida o'tkazilgan loyihada biologiya o'qituvchilari o'quvchilarga iqlim o'zgarishini shunchaki tushuntirmay, balki uning yechimi uchun "Aqlli sug'orish tizimlari" modellarini (Engineering) yasashni yoki muammoning vizual tasvirini (Arts) yaratishni o'rgatishgan [5;4 b].

2-jadval

Loyiha maqsadi	Amalga oshirish yo'nalishi
Ekologik vatandoshlik tushunchasini rivojlantirish	Tabiatni muhofaza qilish bo'yicha faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish
21-asr ko'nikmalarini o'stirish	Tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish, kreativlik
STEAM yondashuvini darslarda qo'llash tajribasi	Ekologiya mavzularida fanlararo integratsiyani amalga oshirish
San'at ta'limiga ijobiy munosabat	Ekologik muammolarni badiiy ifoda etish

O'zbekiston sharoitida qo'llash: Biologiya fanining "Ekotizimlar" yoki "Biosfera" bo'limlarida EKO-STEAM yondashuvini quyidagicha qo'llash mumkin:

1. Loyiha ishi: Mahalliy hududdagi chiqindilarni saralash va ulardan yangi mahsulot dizaynini yaratish (Muhandislik va San'at).

2. Matematik tahlil: Maktab hududidagi daraxtlarning kislorod ishlab chiqarish miqdorini hisoblash (Matematika).

XULOSA

Biologiya fanida ekologik madaniyatni shakllantirishda integrativ yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning eng istiqbolli yo'lidir. EKO-STEAM metodikasi o'quvchilarga nafaqat nazariy bilim beradi, balki ularda muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish va amaliy loyihalarni amalga oshirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fanlararo bog'liqlik (biologiya, san'at, matematika va muhandislik) o'quvchilarning tabiatga bo'lgan hissiy-axloqiy munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi. Kelgusida ushbu yondashuvni milliy o'quv dasturlariga kengroq joriy etish yosh avlodning ekologik savodxonligini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shamsiyeva G.U., Xabibullayeva D.T., Muxtorova M.D. O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari // Journal of science-innovative. – 2024. – Vol. 2, Issue 12. – B. 15-23. (Shamsieva G.U., Khabibullayeva D.T., Mukhtorova M.D. Cooperation relations of Uzbekistan with international organizations // Journal of science-innovative. - 2024. Vol. 2, Issue 12. – P. 15-23.)
2. Aliyeva M.A. Ekologik madaniyat tushunchasi va uning mohiyati // *Noviy Uzbekistan: nauka, obrazovanie i innovatsii.* – 2024. – № 1(1). – B. 16-19. (Aliyeva M.A. The concept of ecological culture and its essence // *New Uzbekistan: science, education and innovation.* - 2024. - No. 1 (1). – P. 16-19.)
3. Komilova N.G'., Raximov Q., Egamberdiyeva M. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. – T.: Fan va texnologiya, 2021. – 240 b. (Komilova N.G., Rakhimov K., Egamberdieva M. Ecology and Nature Protection. - T.: Science and Technology, 2021. – 240 p.)
4. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. – T.: Cho'pon, 2011. – 128 b. (Tolipova J.O. Pedagogical technologies in teaching biology. – T.: Chopon, 2011. – 128 p.)
5. Biyoloji Öğretmenleriyle EKO-STEAM. TÜBİTAK Projesi. – Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2024. – 12 b. (EKO-STEAM with Biology Teachers. TUBITAK Project. – Canakkale: Canakkale Onsekiz Mart University, 2024. – 12 p.)
6. Pylypchuk O., Pylypchuk O. Biological Knowledge, Culture, Science: Synergy of Intersubject Connections // *Istoriya nauki i biografistika.* – 2024. – № 1. – P. 82-90.